

УЎК.: 631.4

МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИ ЯНГИДАН ЎЗЛАШТИРИЛГАН ҲУДУДИ ТУПРОҚЛАРИНИНГ МОРФОГЕНЕТИК ТАВСИФИ

¹Парпиев Гофуржон Тохирович, ²Машарипов Норбек Кенжабоевич,

²Облоқулов Музаффар Рахмонқул ўғли

¹Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази бўлим мудир, б.ф.д., к.и.х,

²Гулистон давлат университети ўқитувчи

Аннотация: Ушбу мақолада Мирзачўл воҳаси янгидан ўзлаштирилган ҳудуди тупроқларининг морфогенетик тавсифи баён қилинган. Бунда маъмурий жиҳатдан Сирдарё вилояти Ховос туманидаги Э.Қаҳҳоров ва Х.Норчаев ва Оқолтин туманидаги Бобур номли массивлари ҳудудида тарқалган бўз, сугориладиган ўтлоқи-бўз, бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқларининг морфогенетик хусусиятлари қиёсий таҳлили келтирилган. Муаллифлар томонидан ўрганилган тупроқларни деҳқончилик маданиятига боғлиқ ҳолда тупроқ унумдор қатлами шаклланаётганлиги, хусусан гумус миқдори ва заҳирасининг ортанлиги илмий асосланган. Шунингдек, ўрганилган тупроқлар А + В генетик горизонтларининг қалинлиги бўйича «қалин эмас» – профили < 50 см дан кам ва «ўртача қалин» – профили 50-100 см бўлган гуруҳларга ажратилган.

Калит сўзлар: Мирзачўл воҳаси, янгидан ўзлаштирилган ҳудуд, тупроқлар морфогенетик тавсифи, морфологик белги, бўз ерлар, ўтлоқи-бўз, бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқлар, гумус миқдори ва заҳираси, унумдорлик.

Аннотация: В данной статье дано морфогенетическое описание почв новоосвоенного Мирзачульского оазиса. Представлен сравнительный анализ морфогенетических характеристик сероземных, орошаемых лугово-сероземных, сероземно-луговых и луговых почв, распространенных на территории массивов им. Э.Каххорова и Х.Норчаева в Хавосском районе Сырдарьинской области и им. Бабур в Акалтынском районе. Научно обосновано, что плодородный слой почвы формируется в зависимости от агрокультуры изучаемых авторами почв, в частности, увеличивается количество и запасы гумуса. Также по мощности генетических горизонтов А+В изученные почвы были разделены на группы «немошные» – профиль менее 50 см и «среднемошные» – профиль 50-100 см.

Ключевые слова: Мирзачульский оазис, новоосвоенная территория, морфогенетическая характеристика почв, морфологические особенности, сероземные земли, лугово-сероземные, сероземно-луговые и луговые почвы, количество и запасы гумуса, плодородие.

Abstract: This article provides a morphogenetic description of the soils of the newly developed Mirzachul oasis. A comparative analysis of the morphogenetic characteristics of sierozem, irrigated meadow-sierozem, sierozem-meadow and meadow soils distributed on the territory of the massifs named after E.Kakhkhorov and Kh.Norchaev in the Khavos district of the Syrdarya region and named after Babur in Akaltin district. It is scientifically proven that the fertile soil layer is formed depending on the agricultural culture of the soils studied by the authors, in particular, the amount and reserves of humus increase. Also, according to the thickness of the genetic horizons А + В, the studied soils were divided into groups “weak” – profile less than 50 cm and “medium strength” – profile 50-100 cm.

Key words: Mirzachul oasis, newly developed territory, morphogenetic characteristics of soils, morphological features, sierozem lands, meadow-sierozem, sierozem-meadow and meadow soils, amount and reserves of humus, fertility.

Кириш. Тупроқ морфологияси – бу тупроқшунослик фанининг алоҳида бўлими бўлиб, тупроқларнинг ташқи (морфологик) хусусиятлари ва уларни тупроқ ҳосил бўлиш жараёнлари ва омиллари билан боғлиқлигини ўрганади. Тупроқнинг морфологик хусусиятларига (тупроқ профилининг тузилиши ва қалинлиги; намлик; ранги; гранулометриқ таркиби; тузилиши; қўшилмалар, янги яралмалар ва бошқалар), унинг генетик хусусиятлари, таркиби, тартиботлари, ҳозирги ва ўтмишдаги жараёнлар ва шароитларнинг шаклланиши кабилар киради. Яъни, тупроқ шаклланишининг узок тарихий жараёнига эга бўлган, дастлабки тоғ жинсининг янги жисмоний танага – тупроққа айланиши натижасидаги маҳсули бўлиб, тупроқнинг морфологик тузилиши ва унинг морфологик белгилари ва хусусиятларини ўзида акс эттиради [2; 38 стр.].

Тупроқ қопламидаги юк (босим)ларни кўпайиб бориши жараёнида антропоген тупроқ шаклланишининг характерли омилига айланади. Тупроқда илгари унга хос бўлмаган элементлар ва моддаларнинг тўпланиши – ифлослантирувчи моддаларни тубдан ўзгартиради ва юксак ўсимликларнинг ўсиши шароитларни ҳам ўзгартиради, тупроқнинг мезофаунаси ва микроорганизмлар фаоллигига, шунингдек бошқа муҳим экологик функцияларига таъсир қилади. Тупроқ қоплами экотизимлардаги муҳим «киритик» бўғини ҳисобланиб, шу сабабли унинг ҳолати ва мониторинги долзарб аҳамият касб этади [3; 336-с.].

Умуман олганда, она замин асосини ташкил этувчи тупроқ қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришининг бирдан-бир воситаси ва ҳар бир мамлакатнинг битмас-туганмас табиий бойлиги ҳамда кишилиқ жамияти учун зарурий озиқ-овқат маҳсулотлари ва турли хил хом ашёлар етиштириладиган асосий ва ягона манбадир [6; 548-552-б.].

Бир неча асрлар давомида Ўзбекистонда деҳқончилик қилиниб келиниши натижасида суғориладиган тупроқларнинг морфологияси, агрофизик, сув-физик, физик-кимёвий, кимёвий-биологик ҳамда бошқа хоссалари ўзгарган [7; 548-552-б.]. Хусусан, Л.Т.Турсунов ва унинг шогирдлари томонидан [10; 248-б.] Қарши чўли ҳудудида кенг тарқалган бўз-ўтлоқи тупроқларида олиб борилган тадқиқотларида ушбу тупроқларни морфологияси ўзлаштириш таъсирида қуйидаги ўзгаришларга учраганлиги исботланган. Муаллифларнинг эътироф этишича, ўзлаштириш жараёнида, яъни биринчи навбатда ерни ҳайдаш натижасида ҳайдалма қатлам вужудга келади ва мазкур қатламда чимли, чим ости ва ўткинчи қатлам учун хос бўлган табиий морфологик белгилар ўзаро қўшилиб янги турдаги морфологик белгилар пайдо бўлади. Даврий суғоришлар жараёни эса бу қатламда кечаётган чиринди ҳосил бўлиш ҳодисасини нафақат тезлаштирибгина қолмай, балки тупроқ массаси рангини ҳам тубдан ўзгартиради.

Демак, тупроқ қопламидаги ўзгаришлар ўзлаштиришнинг 1-2-йилларидаёқ вужудга келиб, суғориш даври бошланиши билан янада мураккаброқ ўзгаришларга сабаб бўлади. Л.Т.Турсунов ва унинг шогирдлари [10; 248-б.]нинг фикрича: биринчидан, морфологик ўзгаришлар, яъни кўриқ оч тусли бўз тупроқлар учун хос бўлган Ачимли ва Ачимости қатлами ўрнига Аҳайдалма қатлам ривожлана бошлайди. Бу қатлам пайдо бўлишининг ўзи катта генетик ўзгариш ҳисобланади. Чунки, бу қатламда аввал чим ва чим ости қатламга нисбатан ғовак, яхши муқобил ҳаво-сув, сув-озуқа ва иссиқлик режими шаклланади. Иккинчидан, суғориш натижасида кўриқ оч тусли бўз тупроқлар учун хос бўлган сур, бироқ кўнғир

товланувчи ранг ўрнига кул бўз ранг пайдо бўлган. Суғориш даври 30-40 йил бўлганда сизот сувлари сатҳи 2-4 метргача кўтарилиб, ер юзасига яқинлашган ва у бевосита тупроқ ҳосил бўлиш жараёнида иштирок эта бошлаган ва натижада, тупроқ қопламанинг ривожланиши ҳам ўзгара борган. Автоморф шароитда ривожланаётган тупроқлар аста-секинлик билан яримгидроморф шароитга, яъни бўз-ўтлоқи тупроқларга айлана бошлаган [10; 248-б.].

Р.Қ.Кўзиев [1991;138-б.]нинг «Бўз-воҳа тупроқлари, уларнинг тадрижий ривожланиши ва унумдорлиги» номли монографиясида: Бўз тупроқлар республикамизнинг қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган асосий ер фонди ҳисоблансада, бу тупроқларнинг унумдорлик имкониятлари чекланган, тупроқ ҳосил бўлиш жараёнлари ва тупроқ унумдорлигининг шаклланиши ҳам турли регионларда турлича ифодаланган деб келтирилган.

Р.Қ.Кўзиев ва унинг шогирди Н.Ю.Абдрахмоновларнинг «Суғориладиган тупроқларнинг эволюцияси ва унумдорлиги» [5; 212-б.]га бағишланган ишларида Ўзбекистон худудида бўз-воҳа тупроқлари Тошкент, Мирзачўл, Самарқанд воҳалари ва Сурхон-Шеробод каби водийларнинг жуда қадимдан бери суғорилиб келинаётган ерларида ҳосил бўлганлиги, бунда уларнинг асосий генетик белгиларига кўра:

- а) агроирригацион келтирилмалардан ташкил топган қатламнинг мавжудлиги;
- б) агроирригацион келтирилмаларнинг ҳар йили келтирилиб туриши ҳисобига тупроқ ҳосил бўлиши жараёнининг янгиланиб туриши;
- в) чиринди қатламининг қалинлиги кабилар кўринишида ўз аксини намоён этади деб асосланган.

Бу борада Ғ.Т.Парпиев «Бўз-воҳа тупроқларининг регионал хусусиятлари ва уларнинг тупроқ унумдорлиги шаклланишидаги роли»га [7; 307-б.] бағишлаган илмий изланишлари асосида тупроқларнинг табиий ва антропоген омиллар таъсиридаги тадрижий ривожланиши бевосита биогеокимёвий жараёнларга боғлиқ бўлиб, маълум бир регионда турли ётқизикларда шаклланган тупроқлар ҳам ўзида алоҳида хосса-хусусиятни намоён этади ва уларнинг тупроқ унумдорлиги шаклланишидаги роли катта эканлигини кўрсатади.

Тадқиқотлар объекти ва услублари. Тадқиқот объекти бўлиб Мирзачўл воҳаси (Ховос ва Оқолтин туманлари) худудида шаклланган бўз ерлар, суғориладиган ўтлоқи-бўз, бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқлар хизмат қилади. Тадқиқотларда дала ишлари ва лаборатория-аналитик таҳлиллар Тупроқшуносликда умумқабул қилинган услубий «Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель» [8; 260-с.] қўлланмаси ва тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома асосида бажарилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Биз томондан Мирзачўл воҳаси худудида тарқалган бўз, ўтлоқи-бўз, бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқларнинг морфологик белгилари тўғрисида маълумотлар қуйидагича:

Ховос тумани Э.Қаҳҳоров номли массив. №6-кесма. Бўз тупроқлар.

A (0-15 см) – оч сур тусли, юза қисми ўртача қуруқ, енгил кумоқли, йирик кесаксимон, ўртача зичлашган, ўсимлик илдизлари сийрак, ҳашаротлар излари кам учрайди, кейинги қатламга ўтиши кескин – зичлиги бўйича;

A1 (15-30 см) – тўқ сур тусли, юза қисми кам намланган, кумлоқ, майда кесаксимон, ўртача зичлашган, ўсимлик илдизлари сийрак, ҳашаротлар излари кам учрайди, кейинги қатламга ўтиши аниқ – зичлиги бўйича;

Ховос тумани Х.Норчаев номли массив. №1-кесма. Ўтлоқи-бўз тупроқлар.

A_{xq} (0-35 см) – оч сур тусли, юза қисми ўртача намланган, кумлоқ, йирик кесаксимон, юмшоқ зичлашмаган, ўсимлик илдизлари мўл, ҳашаротлар ва уларнинг инлари ва излари ўртача учрайди, кам миқдорда сомон қолдиқлари учрайди, кейинги қатламга ўтиши аниқ – механик таркиби ва зичлиги бўйича;

$A_{xоқ}$ (35-50 см) – тўқ сур тусли, ўртача намланган, ўрта кумоқли, майда кесаксимон, кам зичлашган, ўсимлик илдизлари мўл, турли ҳашаротларнинг излари кам учрайди, кейинги қатламга ўтиши кескин – механик таркиби, ранги ва тузилиши бўйича;

B_1 (50-95 см) – тўқ дала ранг, ўртача намланган, енгил кумоқли, йирик донсимон, юмшоқ зичлашмаган, янги яралмалардан якка (қатламнинг 10%) тузларнинг майда кристаллари мавжуд, ўсимликларнинг илдизлари сийрак учрайди, ҳашаротларнинг инлари кам, кейинги қатламга ўтиши аниқ – тузилиши бўйича;

B_2 (95-140 см) – оч даларанг, ўртача намланган, енгил кумоқли, йирик чангсимон, юмшоқ зичлашмаган, янги яралмалардан якка (30% даги) тузларнинг майда кристаллари ва гипс кристаллари мавжуд, ўсимликларнинг илдизлари сийрак учрайди, ҳашаротларнинг излари кам, кейинги қатламга ўтиши аниқ механик таркиб бўйича;

C (140-200 см) – оч даларанг, зах ўта нам, ўрта кумоқли, йирик чангсимон, кам зичлашган, янги яралмалардан кам миқдорда (30% даги) тузларнинг майда кристаллари ва гипс кристаллари мавжуд.

Оқолтин тумани Бобур номли массив. №9-кесма. Бўз-ўтлоқи тупроқлар.

A_{xq} (0-30 см) – оч сур тусли, юза қисми ўртача курук, ўрта кумоқли, йирик кесаксимон, зичлашмаган юмшоқ, ўсимлик илдизлари мўл, ҳашаротлар излари ва уларнинг инлари кам учрайди, кейинги қатламга ўтиши аниқ – тузилиши ва намлиги бўйича;

$A_{xоқ}$ (30-47 см) – тўқ сур тусли, кам намланган, ўрта кумоқли, йирик палахсимон, кучли зичлашган, ўсимлик илдизлари сийрак, турли ҳашаротларнинг излари ва инлари кам учрайди, кейинги қатламга ўтиши кескин – ранги, тузилиши, зичлиги ва янги яралмаларининг мавжудлиги билан фарқланади;

B_1 (47-90 см) – оч дала ранг, ўртача намланган, ўрта кумоқли, йирик ёнғоқсимон, юмшоқ зичлашмаган, ўсимликларнинг илдизлари кам учрайди, ҳашаротларнинг инлари кам, янги яралмалардан оқ кўзойнак CO_2 доғлари мавжуд, кейинги қатламга сезиларли – намлиги бўйича;

B_2 (90-125 см) – оч дала ранг, кучли намланган, ўрта кумоқли, йирик ёнғоқсимон, зичлашмаган, ўсимликларнинг яримчириган илдиз қолдиқлари сийрак учрайди, кейинги қатламга ўтиши сезиларли – ранги ва намлиги бўйича;

C (125-180 см) – тўқ дала ранг, зах ўта нам, ўрта кумоқли, йирик ёнғоқсимон, юмшоқ зичлашмаган.

Оқолтин тумани Бобур номли массив. №14-кесма. Ўтлоқи тупроқлар.

A_{xq} (0-28 см) – тўқ сур тусли, курук, енгил кумоқли, йирик кесаксимон, зичлашмаган юмшоқ, ўсимлик илдизлари мўл, ҳашаротлар излари ва уларнинг инлари ўртача учрайди, кейинги қатламга ўтиши аниқ – тузилиши, зичлиги ва янги яралмаларининг мавжудлиги билан фарқланади;

$A_{xоқ}$ (28-50 см) – оч сур тусли, кам намланган, енгил кумоқли, йирик палахсимон, ўртача зичлашган, янги яралмалардан якка (қатламнинг 10%) томирсимон туз йўллари мавжуд, ўсимлик илдизлари сийрак, турли ҳашаротларнинг излари ва инлари кам учрайди, кейинги қатламга ўтиш сезиларли – ранги ва намлиги бўйича;

B_I (50-98 см) –дала ранг, ўртача намланган, енгил кумоқли, ёнғоқсимон, ўртача зичлашган, ўсимликларнинг илдизлари сийрак учрайди, ҳашоратларнинг излари кам, кейинги қатламга ўтиши аниқ – механик таркиб бўйича;

C (98-150 см) – оч дала ранг, хўл, кумлоқ, йирик ёнғоқсимон, юмшоқ зичлашмаган.

Юқоридаги маълумотлар шундан далолат берадики, суғориладиган бўз-ўтлоқи ва суғориладиган ўтлоқи тупроқлар шаклланиши фонида гидроморфизм жараёни турғун давом этаётганлиги билан изоҳланади.

Бир хил ётқизикларда шаклланган Мирзачўл воҳаси янгидан ўзлаштирилган ҳудудда тупроқларнинг морфогенетик хусусиятлари қиёсий таққосланганда куйидагилар аниқланди (2.1.1-жадвал, 2.1.1-расм).

Аккумулятив гумусли (А) қатлам қалинлиги:

Бўз тупроқларда – 15-30 см гача;

Суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқларда – 27-30 см гача;

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларда – 28-32 см гача;

Суғориладиган ўтлоқи тупроқларда – 28-35 см гача етади.

2.1.1-жадвал

Мирзачўл воҳасидаги тупроқларнинг қиёсий морфогенетик тавсифи

Т/р	Кўрсаткичлар	Автоморф	Яримгидроморф		Гидроморф
		Бўз тупроқ	Ўтлоқи-бўз тупроқ	Бўз-ўтлоқи тупроқ	Ўтлоқи
1	Гумусли қатлам қалинлиги, см	15-30	27-30	28-32	28-35
2	Гумус ранги етиб борадиган чуқурлик, см	30-40	41-50	41-50	48-52
3	Гумусли қатламдаги гумус миқдори, %	0,410-0,830	0,740-1,050	0,870-1,260	1,230-1,360
4	Бир метрлик қатламдаги гумуснинг захираси, т/га	48,46-60,30	63,43-93,11	66,71-98,14	115,36-146,17

Суғориладиган тупроқларда шаклланган аккумулятив гумусли (А) қатлам қалинлиги, бизнингча ҳудудларда амалга оширилаётган агромелиоратив тадбирларга ҳам бевосита боғлиқ. Ўтлоқи тупроқлар тарқалган майдонларда деҳқончилик маданияти ривожланганлигидан ҳам далолат беради, шу сабабли ушбу (А) қатлам қалинлиги 35 см гача етган.

2.1.1-расм. Ўрганилган тупроқлар аккумулятив гумусли (А) қатлам қалинлиги, см.

A + B қатламнинг қалинлиги:

Бўз тупроқларда – 30-40 см гача;

Суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқларда – 41-50 см гача;

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларда – 41-50 см гача;

Суғориладиган ўтлоқи тупроқларда – 48-52 см гача етади.

Демак, бу ерда шуни таъкидлаш лозимки, A + B генетик горизонтларнинг қалинлиги ўрганилган тупроқларда «антропоген ўзгарган» қатламларни қанчалик шаклланганлигини кўрсатади. Мазкур ҳолат ўз навбатида ўрганилган тупроқларнинг тахминий нисбий ёшини ҳам белгилайди.

Тупроқ профили қалинлигини тавсифлашда Б.Г.Розанов [9;432-с.] томонидан таклиф қилинган градацияга асосан: «қалин эмас» – профили <50 см, «ўртача қалин» – профили 50-100 см, «кучли қалин» – профили 100-150 см, «жуда қалин» – профили 150-200 см тупроқ қалинлигига мансуб бўлган ажратилган, уни аниқлашда тупроқ она жинсигача бўлган барча генетик горизонтларнинг йиғиндисини ҳисобга олинади [8; 432 с.].

Биз томондан ўрганилган тупроқлар A + B генетик горизонтларининг қалинлиги Б.Г.Розанов [9;432-с.] томонидан таклиф қилинган градацияга асосан: «қалин эмас» – профили <50 см дан кам ва «ўртача қалин» – профили 50-100 см бўлган гуруҳларга мансублиги аниқланди.

Гүмүсли қатламдаги гүмүс миқдори:

Бўз тупроқларда – 0,410-0,830%;

Суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқларда – 0,740-1,050%;

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларда – 0,870-1,260%;

Суғориладиган ўтлоқи тупроқларда – 1,230-1,360% атрофида қайд қилинди.

Бир метрлик қатламдаги гүмүснинг захирасига кўра:

Бўз тупроқларда – 48,46-60,30 т/га;

Суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқларда – 63,43-93,11 т/га;

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларда – 66,71-98,14 т/га;

Суғориладиган ўтлоқи тупроқларда – 115,36-146,17 т/га оралиғида эканлиги аниқланди.

Узоқ давр суғоришлар таъсирида тупроқ кесмасининг тез-тез намланиб туриши натижасида тупроқлар минерал қисми ички нураш жараёнига учрайди, кесманинг юқори ва ўрта горизонтларида кремнезём, кальций ва натрий силикатларни нисбатан камайишига, ва аксинча, магнийли ва калийли оксидларнинг тўпланишига замин яратади [6; 307-б.].

Ғ.Т.Парпиев [7;307-б.] томонидан Мирзачўл воҳаси худудида олиб борилган тадқиқотларда, хусусан Жиззах вилоятининг текислик қисми ва Сирдарё вилояти худудидаги антропоген таъсирлар туфайли ривожланган воҳа тупроқлари XX-асрнинг боши ва ўрталаридан бошлаб асосан Сирдарё сувлари билан суғоришларга тортилган, ўзлаштирилган майдонларида «механик қайта ишланган агроирригацион қатламлар» вужудга келган бўлиб, уларнинг қалинлиги 20 см дан 45 (50) см гача етиши исботланган.

Ўрганилган тупроқлар волтаметрик анализатор (полярограф) ТА-Lab асбоби ёрдамида таҳлил қилинганда тупроқдаги оғир металллар (Zn, Cd, Pb ва Cu элементлари) МРЭЖ (максимал рухсат этилган коэффицент)дан пастлиги аниқланди. Шунингдек, тупроқ намуналари таркибидаги пестицидлар қолдиқ миқдори ҳам ХРОМАТОГРАФ-4000 асбобида таҳлил қилинганда ГХЦГ- α, ГХЦГ- β, ГХЦГ- γ ва ДДЕ, ДДТ ва Σ метоболитлари МРЭЖ (максимал рухсат этилган коэффицент)дан паст эканлиги аниқланди.

Умуман олганда, макро- ва микроэлементларнинг тарқалишининг ўхшаш хусусиятлари бўз тупроқлар камари учун характерли ҳисобланади.

Демак, унумдор тупроқ ҳосил бўлишининг регионал концепцияси тупроқларнинг табиий ва антропоген омиллар таъсиридаги тадрижий ривожланишида бевосита биогеохимёвий жараёнларга боғлиқлигини кўрсатади ва маълум бир регионнинг ўзида ҳам турли ётқизикларда шаклланган тупроқлар алоҳида морфогенетик хосса-хусусиятларини намоён этади [7; 307-б.].

Хулоса, таклиф ва тавсиялар

1. Мизачўл воҳаси янгидан ўзлаштирилган ҳудудидаги бўз ерлар, суғориладиган ўтлоки-бўз, суғориладиган бўз-ўтлоки ва суғориладиган ўтлоки тупроқларнинг морфогенетик хусусиятлари бир-биридан фарқ қилади, ушбу ҳолат инсон-хўжалик шароитлари билан боғлиқ ҳисобланади.

2. Ўрганилган тупроқлар А + В генетик горизонтларининг қалинлиги Б.Г.Розанов [9; 432-с.] томонидан таклиф қилинган градацияга асосан: «қалин эмас» – профили < 50 см дан кам ва «ўртача қалин» – профили 50-100 см бўлган гуруҳларга мансублиги аниқланди. Демак, «механик қайта ишланган агроирригацион қатламлар» тупроқгрунтлар шаклланаётганлигини кўрсатади.

3. Бир метрлик қатламдаги гумуснинг захираси бўз ерларга нисбатан суғориладиган ўтлоки-бўз ва бўз-ўтлоки тупроқларда ўртача 1-1,5 баробарга, суғориладиган ўтлоки тупроқларда эса 2,5-3,0 баробарга ортганлиги аниқланди. Ушбу ҳолатлар ҳудудда унумдор тупроқлар майдонларининг ҳажми кенгаётганлигидан далолат беради.

4. Ўрганилган тупроқларда оғир металлар (Zn, Cd, Pb ва Cu элементлари) ва пестицидлар қолдиқ микдори (ГХЦГ- α, ГХЦГ- β, ГХЦГ- γ ва ДДЕ, ДДТ ва Σ метоболитлари) МРЭК (максимал рухсат этилган коэффицент)дан паст эканлиги аниқланди. Ушбу ҳолат ҳудудда экспортбоп, экологик безарар кишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш мумкинлигини яна бир бор исботлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ахмедов, А. У., Абдуллаев, С. А., & Парпиев, Г. Т. (2005). Сирдарё ва Жиззах вилоятларининг суғориладиган тупроқлари. *Монография. Ташкент. Фан нашриёти*, 122-157.

2. Витковская С.Е. Морфология почв: учебно-методическое пособие / сост.. СПб, 2022. - 38 стр.

3. Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. - М.: «ГЕОС», 2005. - 336 с. ISBN 5-89118-388-9.

4. Қўзиев Р.Қ., Абдурахмонов Н.Ю., Исмонов А.Ж., Омонов А.С., Менглиқулов Э.Э. Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома / Идоравий меъёрий ҳужжат (ИМҲ-27-002-13). - Тошкент, 2013. - 48 б.

5. Қўзиев Р.Қ., Абдрахмонов Н.Ю. Суғориладиган тупроқларнинг эволюцияси ва унумдорлиги. - Тошкент: «Navro'z» нашриёти, 2015. - 212 б.

6. Нурғалиев Н.А. Суғориш эрозиясининг тупроқ морфологияси ва қатлам қалинлигига таъсири (Қарши тумани мисолида) // Управление земельными ресурсами и их оценка: Новые подходы и инновационные решения. Сборник статей: в 1 кн. / Республиканская научно-практическая конференция (22-24 апреля 2019 г.). - Москва-Ташкент: Национальный университет Узбекистана, 2019. - С. 548-552.

7. Парпиев Г.Т. Региональные особенности сероземно-оазисных почв и их роль в формировании плодородия почв: Дисс. д.б.н. (DSc). - Ташкент: НИИПА, 2021. - 307 с.
8. Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель / Под. ред. А.Ж.Баирова, М.М.Ташкузиева, и др. - Ташкент: «ГосНИИПА», 2004. - 260 с.
9. Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: Академический проспект, 2004. - 432 с.
10. Турсунов Л., Бобоноров Р., Вакилов А., Юсупов С. Қашқадарё воҳаси худуди тупроқлари. - Тошкент: «Турон-Иқбол» нашриёти, 2008.- 248 б.
11. Ў.Тошбеков, Х.Намазов, Б.Холбоев. «Тупроқшунослик ва агрокимё» фанидан қишлоқ хўжалик касб хунара коллежлари учун ўқув қўлланма / Дарслик. - Гулистон, 2015. - 148 б.
12. Уразбаев, И. У., & Машарипов, Н. К. (2018). Мирзачўл воҳаси суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг хосса ва хусусиятлари. *Аграр соҳани барқарор ривож лантиришида фан, таълим ва ишлаб чиқариши интеграцияси*, 59-60.
13. https://pda.uralkali.com/upload/iblock/05e/Kalij_klyuchevoj_ehlement_pitaniya_rastenij.pdf.